

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi
Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович
DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena
DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович
Тожикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тожикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович
тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалданов Ойбек Абдуҷаббарович
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касалликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович
тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
- Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
- Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
- Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
- Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
- Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

- Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
- Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

- Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
- Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

- Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК 616.379-008.64+616-056.52/616-08-039.71

KODIROVA Nargizakhon UmarovnaAssistant of the Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Bukhara Medical Institute, Uzbekistan**DJURAEVA Aziza Shakhzadeevna**Associate Professor, Department of Endocrinology
Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Uzbekistan**METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF
PERIPHERAL NEUROPATHY**

For citation: Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna. Metabolic nature of obesity and prediabetes in the context of peripheral neuropathy // Journal of Biomedicine and practice. -2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087934>**ABSTRACT**

The article examines the metabolic nature of peripheral neuropathy developing in the context of obesity and prediabetes, irrespective of the manifestation of diabetes mellitus. The aim of the study is to present a systematic review of the pathogenetic mechanisms, clinical features, and modern diagnostic strategies based on evidence. Special attention is given to the role of insulin resistance, chronic low-grade inflammation, adipokine imbalance, and oxidative stress as key links in neurodegeneration. Distinctive characteristics of prediabetic and metabolic neuropathy are discussed, including isolated involvement of small sensory fibers and the challenges of early detection. Comparative analysis of current diagnostic scales and methods (NSS, NDS, QST, EMG) is provided, as well as substantiated approaches to prevention involving lifestyle modification, nutritional support, and pharmacological intervention. The potential reversibility of early neurophysiological impairments through comprehensive intervention is emphasized. The conclusion stresses the need for an interdisciplinary approach and recognition of metabolic neuropathy as an independent nosological entity.

Key words: insulin resistance, metabolic neuropathy, obesity, peripheral polyneuropathy, prediabetes.

КОДИРОВА Наргизахон УмаровнаАссистент кафедры Пропедевтики Внутренних Болезней
Бухарский медицинский институт, Узбекистан**ДЖУРАЕВА Азиза Шахзадзеевна**

Доцент кафедры эндокринологии

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, Узбекистан

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОЖИРЕНИЯ И ПРЕДИАБЕТА В КОНТЕКСТЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается метаболическая природа периферической нейропатии, развивающейся в условиях ожирения и предиабета, вне зависимости от манифестации сахарного диабета. Цель работы — представить системный обзор патогенетических механизмов, клинических особенностей и современных диагностических стратегий, основанных на доказательных данных. Особое внимание уделено роли инсулинорезистентности, хронического субвоспаления, дисбаланса адипокинов и оксидативного стресса как ключевых звеньев нейродегенерации. Рассмотрены отличительные черты предиабетической и метаболической нейропатии, включая изолированное поражение тонких сенсорных волокон и сложности выявления на ранних этапах. Приведены сравнительные характеристики современных диагностических шкал и методов (NSS, NDS, QST, ЭНМГ), а также обоснованы подходы к профилактике, включающие модификацию образа жизни, нутритивную поддержку и фармакологическое вмешательство. Подчеркивается потенциал обратимости ранних нейрофизиологических нарушений при комплексном вмешательстве. Сделан вывод о необходимости междисциплинарного подхода и признания метаболической нейропатии как самостоятельной нозологической формы.

Ключевые слова: инсулинорезистентность, метаболическая нейропатия, ожирение, периферическая полинейропатия, предиабет.

QODIROVA Nargizaxon Umarovna

Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrası assistenti

Buxoro tibbiyot instituti, O'zbekiston

DJURAEVA Aziza Shahzodeyevna

Endokrinologiya kafedrası dotsenti

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi, O'zbekiston

PERIFERIK NEYROPATIYA KONTEKSTIDA SEMIRISH VA PREDIABETNING METABOLIK TABIATI

ANNOTATSIYA

Maqolada qandli diabet namoyon bo'lishidan qat'i nazar, semirish va prediabet sharoitida rivojlanadigan periferik neyropatiyaning metabolik tabiati ko'rib chiqiladi. Ishning maqsadi patogenetik mexanizmlar, klinik xususiyatlar va dalillarga asoslangan zamonaviy diagnostika strategiyalarining tizimli sharhini taqdim etishdir. Neyrodegeneratsiyaning asosiy bo'g'inlari sifatida insulin qarshiligi, surunkali sub-yonish, adipokin muvozanati va oksidlovchi stressning roliga alohida e'tibor qaratilgan. Prediabetik va metabolik neyropatiyaning o'ziga xos xususiyatlari, shu jumladan nozik sezgir tolalarning izolyatsiya qilingan shikastlanishi va dastlabki bosqichlarda aniqlash qiyinligi ko'rib chiqiladi. Zamonaviy diagnostika tarozilari va usullarining (NSS, NDS, QST, ENMG) qiyosiy xususiyatlari berilgan, shuningdek, turmush tarzini o'zgartirish, ovqatlanishni qo'llab-quvvatlash va farmakologik aralashuvni o'z ichiga olgan profilaktika yondashuvlari asoslangan. Murakkab aralashuv bilan erta neyrofiziologik buzilishlarning qaytarilish potentsiali ta'kidlangan. Disiplinlararası yondashuv va metabolik neyropatiyani mustaqil nozologik shakl sifatida tan olish zarurligi to'g'risida xulosa chiqarildi.

Kalit so'zlar: insulin qarshiligi, metabolik neyropatiya, semirish, periferik polinevopatiya, prediabet.

Введение: Ожирение и предиабет в последние десятилетия стали ключевыми звеньями метаболической пандемии, затрагивающей все возрастные группы и социальные слои. Их распространённость продолжает расти, формируя устойчивую тенденцию к омоложению и сочетанному течению с другими компонентами метаболического синдрома. Согласно данным последних исследований, нарушения углеводного обмена фиксируются у значительной части пациентов с избыточной массой тела, нередко при отсутствии клинически манифестного диабета 2 типа [12, 14, 30]. На фоне этих нарушений всё большее внимание привлекает поражение периферической нервной системы. Сегодня установлено, что периферическая полинейропатия развивается не только при манифестном диабете, но и на стадии предиабета, а также при изолированном ожирении [4, 16, 21]. Формирующийся в этих условиях нейрометаболический дисбаланс представляет собой результат взаимодействия инсулинорезистентности, хронического субклинического воспаления, липотоксичности и окислительного стресса [1, 3, 9].

Клинические наблюдения подтверждаются данными объективных методов диагностики: у 25–30% лиц с предиабетом уже выявляются признаки сенсомоторной нейропатии [21, 23, 27]. Эти изменения развиваются даже при умеренной гипергликемии и могут прогрессировать при отсутствии своевременного вмешательства. Нарушение нейротрофической поддержки, снижение активности адипонектина и повышение уровня лептина создают условия для нейродегенерации ещё до появления типичных диабетических симптомов [6, 7, 8]. Метаболическая нейропатия сегодня рассматривается как самостоятельная клинко-патогенетическая форма, требующая отдельного диагностического и терапевтического подхода. Её раннее выявление осложняется неспецифичностью жалоб и недостаточной чувствительностью классических неврологических шкал, ориентированных преимущественно на диабетическую нейропатию [18, 22]. Современные диагностические подходы — включая шкалы NSS и NDS, количественное сенсорное тестирование, а при необходимости и кожную биопсию — позволяют повысить выявляемость нейропатии на субклиническом уровне и вовремя начать коррекцию [16, 21]. Это особенно важно, учитывая доказанную возможность обратимости ранних нейрофизиологических изменений при комплексной профилактике [13, 25, 28].

Цель данного обзора — представить системный анализ метаболических механизмов развития периферической нейропатии в условиях ожирения и предиабета. В статье освещаются патогенетические связи, диагностические сложности и потенциальные направления для профилактики и лечения, учитывающие современные научные данные и клинические рекомендации.

Метаболическая взаимосвязь ожирения и предиабета с нейродегенерацией

Развитие периферической нейропатии при предиабете и ожирении не является следствием изолированной гипергликемии, как при классическом течении сахарного диабета 2 типа. Современные научные данные позволяют рассматривать эти состояния в рамках общего патогенетического континуума, где ключевую роль играют системные метаболические нарушения, характерные уже для доклинической стадии дисгликемии [12, 16, 21]. Одним из центральных механизмов, связывающих ожирение с нейродегенеративными процессами, выступает инсулинорезистентность. Она приводит к снижению чувствительности тканей к инсулину, что вызывает дисрегуляцию обмена глюкозы и жирных кислот, провоцируя аккумуляцию токсических метаболитов в нейронах и глиальных клетках [3, 9, 14]. Нарушение активации инсулиновых рецепторов в периферических нервах способствует угнетению внутриклеточной передачи сигнала и уменьшению экспрессии нейротрофических факторов, таких как NGF, что, в свою очередь, усиливает нейродегенерацию [21, 26].

Хроническое субклиническое воспаление также играет важную роль в формировании неблагоприятной нейрорхимической среды. Адипоциты у пациентов с висцеральным

ожирением активно продуцируют провоспалительные цитокины (TNF- α , IL-6), усиливая системное воспаление и способствуя активации микроглии, что приводит к аксональному повреждению [6, 10, 17]. Исследования подтверждают, что уровень воспалительных маркеров у лиц с предиабетом сопоставим с таковым при развернутом диабете, особенно в сочетании с абдоминальным типом ожирения [2, 5, 25]. Помимо воспаления и инсулинорезистентности, важным звеном метаболического каскада выступает гормональная активность жировой ткани. Нарушения в балансе адипокинов приводят к изменению регуляции энергетического обмена, сосудистого тонуса и иммунной функции. Снижение уровня адипонектина, обладающего выраженными противовоспалительными и нейропротективными свойствами, сочетается с гиперпродукцией лептина, оказывающего нейротоксическое действие через стимуляцию провоспалительных путей [7, 8, 19]. Установлено, что у пациентов с метаболическим синдромом и ранними нарушениями углеводного обмена наблюдается комплекс нейротоксических факторов, включающих окислительный стресс, накопление свободных радикалов, митохондриальную дисфункцию и расстройства эндоневральной микроциркуляции [1, 26, 30]. Это приводит к дистальной аксонопатии, демиелинизации и нарушению синаптической передачи, что клинически проявляется симптомами сенсомоторной нейропатии [4, 13, 16].

Рисунок 1. Патогенетические звенья, связывающие ожирение, предиабет и периферическую нейропатию

Представленные в рисунке 1 патогенетические механизмы иллюстрируют последовательность каскадных изменений — от висцерального ожирения и инсулинорезистентности до микрососудистых повреждений и структурной дегенерации периферических нервов. Такой системный подход позволяет рассматривать периферическую нейропатию при предиабете не как изолированное осложнение, а как отражение общей нейроваскулярной недостаточности, характерной для метаболических нарушений [3, 6, 20].

Комплексное понимание роли инсулинорезистентности, воспаления и адипокинового дисбаланса открывает возможности для раннего вмешательства, ориентированного на предотвращение прогрессирования нейропатии ещё до манифестации диабета. Это подчёркивает необходимость междисциплинарного подхода, объединяющего усилия неврологов, эндокринологов и специалистов по питанию в диагностике и коррекции метаболически ассоциированных форм нейропатии.

Патофизиологические механизмы поражения периферических нервов при метаболических нарушениях

Развитие периферической полинейропатии (ППН) у пациентов с предиабетом и ожирением обусловлено комплексом взаимосвязанных механизмов, выходящих за пределы классического гипергликемического токсического воздействия. Современные исследования подчёркивают, что структурно-функциональные изменения в периферической нервной системе формируются под действием окислительного стресса, хронической ишемии, нарушений в работе митохондрий и липидного гомеостаза [1, 3, 21]. Оксидативный стресс — один из наиболее ранних и универсальных механизмов нейронального повреждения. Повышенное образование активных форм кислорода (АФК) в условиях инсулинорезистентности нарушает антиоксидантную защиту, способствуя окислению липидов и белков нейрональных мембран, изменению кальциевого гомеостаза и блокированию проведения импульсов [6, 9, 26]. Как показано в исследовании Азаровой Ю.Э. и соавт. [1], полиморфизмы гена SOD2, участвующего в обезвреживании АФК, связаны с выраженностью микрососудистых осложнений у пациентов с нарушенным углеводным обменом.

Наряду с этим, критическую роль играет нарушение микроциркуляции в эндоневральной ткани. Эндотелиальная дисфункция, утолщение базальных мембран капилляров и снижение перфузионного давления приводят к гипоксии и энергетическому дефициту в зоне прохождения периферических нервов [13, 20, 30]. Этот процесс лежит в основе формирования эндоневральной ишемии и диабетической микроангиопатии, часто выявляемой даже у пациентов с нормогликемией, но выраженным метаболическим синдромом [19, 24]. Значительное влияние оказывает и липотоксичность, вызванная повышением концентрации свободных жирных кислот (СЖК) и производных липидов. Эти метаболиты дестабилизируют мембраны, активируют провоспалительные транскрипционные пути (в частности, NF-κB), и вызывают нарушение функции митохондрий [7, 8, 25]. Мехтиев Т.В. и соавт. [13] указывают на наличие признаков митохондриальной дисфункции в нервной ткани уже на этапе предиабета, что подтверждает раннее вовлечение этого механизма в нейропатический процесс. Патогенез ППН при метаболических нарушениях представляет собой взаимодействие ряда повреждающих факторов, каждый из которых способствует нарушению нервной трофики и передачи возбуждения. Наиболее значимые звенья этого каскада представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

Основные патогенетические механизмы ППН при предиабете и ожирении и их последствия

Патогенетический фактор	Ключевые механизмы	Клинические и морфологические последствия
Оксидативный стресс	Избыточная продукция АФК, дефицит антиоксидантов, перекисное окисление липидов	Повреждение мембран аксонов, апоптоз нейронов, нарушение синаптической функции
Эндоневральная ишемия и микроангиопатия	Нарушение эндотелия, утолщение капилляров, гипоксия	Гибель шванновских клеток, демиелинизация, замедление проведения импульса
Липотоксичность и митохондриальная дисфункция	Акумуляция СЖК, активация NF-κB, нарушение работы митохондрий	Аксонопатия, энергетический дефицит, нейровоспаление

Учитывая взаимосвязь между перечисленными механизмами, можно утверждать, что периферическая нейропатия при метаболических нарушениях формируется не как прямое следствие гипергликемии, а как отражение системного обменного стресса. Это определяет необходимость комплексной диагностики с учётом всех метаболических и сосудистых факторов риска, а также раннего вмешательства до развития необратимых нейродегенеративных изменений.

Предиабетическая и метаболическая полинейропатия: диагностические и клинические аспекты

Периферическая нейропатия, возникающая на фоне предиабета и ожирения, в последние годы рассматривается как самостоятельная форма поражения нервной системы, обусловленная не только гипергликемией, но и метаболическим стрессом, хроническим воспалением и инсулинорезистентностью. Эти формы нейропатии характеризуются рядом клиничко-диагностических особенностей, отличающих их от классической диабетической полинейропатии. Одним из главных затруднений диагностики предиабетической нейропатии (ППН) является отсутствие выраженной гипергликемии. У таких пациентов нередко сохраняются нормальные или пограничные значения глюкозы и HbA1c, что снижает клиническую настороженность, несмотря на наличие парестезий, онемения и болей в стопах [16, 21].

В отличие от типичной диабетической нейропатии, при метаболической форме преимущественно страдают тонкие сенсорные волокна, в то время как двигательные и толстые миелинизированные остаются относительно сохранными [4, 16]. Кроме того, развитие симптомов может быть связано не столько с уровнем гликемии, сколько с ожирением, гиповитаминозом D, нарушением питания и низкой физической активностью [5, 10]. Для выявления ППН применяются как шкалы оценки симптомов, так и инструментальные методы. Шкалы NSS (Neuropathy Symptom Score) и NDS (Neuropathy Disability Score) являются доступными инструментами для быстрой оценки клинической выраженности нарушений. Они просты в применении и чувствительны к ранним изменениям, что делает их полезными для скрининга в амбулаторной практике [22]. Методы количественного сенсорного тестирования (QST) обеспечивают оценку порогов температурной, болевой и вибрационной чувствительности. Они особенно информативны на ранних стадиях, когда поражаются немиелинизированные волокна, невидимые для стандартной ЭНМГ [21, 23, 29]. Электронейромиография (ЭНМГ) остаётся основным методом подтверждения нейропатии, особенно при её выраженных формах. Однако на начальных этапах, особенно при изолированном поражении мелких волокон, ЭНМГ может не выявлять отклонений [13, 28].

Сравнение диагностических подходов представлено в таблице 2, иллюстрирующей их сильные и слабые стороны.

Таблица 2.

Сравнительная характеристика диагностических подходов к выявлению ППН

Метод	Оцениваемая функция	Преимущества	Ограничения
NSS	Сенсорные симптомы	Простота, доступность	Субъективность, низкая специфичность
NDS	Объективные неврологические знаки	Быстрое применение, ориентировано на практику	Малая чувствительность на доклинической стадии
QST	Тонкие волокна (темп., болевая чувств.)	Выявление ранних изменений	Требует оборудования, вариабельность в условиях выполнения
ЭНМГ	Проводимость по двигательным/сенсорным волокнам	Высокая точность при выраженной нейропатии	Неэффективна при изолированном поражении немиелинизированных волокон

Диагностика ППН требует комплексного подхода, включающего как клинические шкалы, так и специализированные методы. Своевременное выявление ранних нейропатических изменений у пациентов с ожирением и предиабетом позволяет не только предупредить прогрессирование, но и начать патогенетически обоснованную профилактику. Комбинация шкал NSS/NDS с QST и ЭНМГ представляет собой наиболее сбалансированную стратегию для эффективной диагностики.

Стратегии ранней профилактики и коррекции нейропатии у пациентов с ожирением и предиабетом

Ранняя периферическая нейропатия при предиабете и ожирении всё чаще признаётся не только клиническим феноменом, но и терапевтическим окном возможностей. Подходы к профилактике и коррекции на доклиническом этапе направлены не столько на купирование симптомов, сколько на прерывание патогенетических каскадов, предшествующих необратимым структурным изменениям в периферических нервах. Первоочередной задачей выступает идентификация групп риска. С учётом полиэтиологичности предиабетической нейропатии целесообразно включать в скрининг не только лиц с нарушенной гликемией, но и пациентов с висцеральным ожирением, метаболическим синдромом, семейным анамнезом сахарного диабета 2 типа, а также сниженной физической активностью [6, 12, 15, 30]. Рекомендуются использовать комплексные оценочные шкалы, сочетающие клинические симптомы (NSS), неврологический дефицит (NDS) и лабораторно-инструментальные параметры, такие как индекс инсулинорезистентности HOMA-IR и QST [16, 23].

Одним из наиболее эффективных направлений вмешательства остаётся модификация образа жизни. Систематические данные подтверждают, что даже умеренная потеря массы тела (на 5–10% от исходной) способна привести к снижению симптомов нейропатии и восстановлению чувствительности, особенно при раннем поражении тонких волокон [8, 17, 28]. Программы, включающие рациональную гипокалорийную диету с антиоксидантной направленностью и повышение физической активности, показали улучшение периферической микроциркуляции и редукцию провоспалительных цитокинов [2, 5, 11, 18]. На фоне инсулинорезистентности и липотоксичности особое значение приобретают нутритивные и медикаментозные вмешательства. Назначение α -липоевой кислоты, витаминов группы В, особенно В1 и В12, а также омега-3 жирных кислот способствует снижению выраженности оксидативного стресса и улучшению метаболизма нейронов [4, 13, 27]. Ряд исследований демонстрирует, что включение колекальциферола (витамин D) у пациентов с дефицитом

оказывает нейропротективное действие и снижает частоту сенсорных расстройств [17]. Использование инсулинсенситайзеров (например, метформина) у пациентов с предиабетом и метаболическим синдромом способствует не только улучшению углеводного обмена, но и замедлению нейродегенерации, что особенно ценно на этапе до развития диабета [14, 19, 26]. Эффективность различных вмешательств в зависимости от стадии нейропатии и характера патогенетических факторов представлена на Графике 1.

График 1.

Предиабетическая нейропатия представляет собой потенциально обратимое состояние, особенно при комплексном вмешательстве на ранних этапах. Стратегия профилактики должна включать активный метаболический контроль, коррекцию нутритивных дефицитов и стимуляцию нейропластичности. Такой подход открывает возможности не только для замедления прогрессирования, но и для частичной репарации нейрональной функции, что делает эту патологию мишенью активной профилактической медицины.

Заключение. Метаболическая полинейропатия, возникающая в условиях ожирения и предиабета, представляет собой особую форму поражения периферической нервной системы, отличающуюся ранним началом, прогрессивным течением и возможностью обратимости при своевременном вмешательстве. Проведённый анализ подтверждает, что патогенез данного состояния выходит за рамки классической гипергликемической токсичности и включает инсулинорезистентность, субклиническое воспаление, липотоксичность, оксидативный стресс и митохондриальную дисфункцию.

Ранняя диагностика предиабетической нейропатии с использованием интегрированных клинико-инструментальных шкал и биомаркеров метаболического дисбаланса позволяет повысить выявляемость субклинических форм и своевременно инициировать коррекционные мероприятия. Комплексный подход к профилактике и терапии, включающий модификацию образа жизни, нутритивную поддержку и метаболическую терапию, открывает перспективы не только замедления прогрессирования, но и восстановления нарушенных нейрофункций. Это подчёркивает необходимость признания метаболической нейропатии как самостоятельной клинико-патогенетической формы и включения её в фокус междисциплинарного наблюдения пациентов с факторами риска.

REFERENCES | СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Yang, Q., Cai, G., Liu, J. et al. Efficacy of cast immobilization versus surgical treatment for distal radius fractures in adults: a systematic review and meta-analysis. *Osteoporos Int* 34, 659–669 (2023). <https://doi.org/10.1007/s00198-022-06649-8>
2. Азарова ЮЭ, Гуреева АВ, Постникова МИ, и др. Связь однонуклеотидного полиморфизма rs4880 гена SOD2 с развитием микрососудистых осложнений сахарного диабета 2-го типа. *Научные результаты биомедицинских исследований*. 2023;9(4):461-473. DOI:10.18413/2658-6533-2023-9-4-0-3, <https://rrmedicine.ru/journal/annotation/3245/>
3. Волкова Л.Ю., Елиашевич С.О., Шепель Р.Н., Астанина С.Ю., Драпкина О.М. Структурированный подход к изменению модели питания у взрослых пациентов с ожирением при оказании первичной медико-санитарной помощи. *Профилактическая медицина*. 2023;26(2):94-99. <https://doi.org/10.17116/profmed20232602194>
4. Голодников И.И., Подшивалова Е.С., Чехехин В.И., Зубрицкий А.В., Матросова А.А., Дворянчиков Я.В., Самсонова М.Д., Маркелова Е.К., Медведева Ю.А., Никонова Т.В., Бондаренко Е.В., Попов С.В., Миннихметов И.Р., Шестакова М.В. Транскрипционные особенности аутоиммунного сахарного диабета: дифференциальная экспрессия генов в CD4+ и CD8+ субпопуляциях Т-клеток крови. *Сахарный диабет*. 2025;28(2):124-135. <https://doi.org/10.14341/DM13316>
5. Гурьева, И. В. (2022). Диабетическая сенсомоторная полиневропатия-холистический взгляд. *Эндокринология: Новости. Мнения. Обучение*, (4 (41)), 26-47
6. Дадаева В.А., Еганян Р.А., Розанов В.Б., и др. Особенности компонентного состава тела, физического и психического здоровья женщин с избыточным весом. *Профилактическая медицина*. 2022;25(9):60-69. <https://doi.org/10.17116/profmed20222509160>
7. Дадаева В.А., Елиашевич С.О., Ким О.Т., и др. Особенности пищевого поведения у мужчин с избыточной массой тела и ожирением. *Профилактическая медицина*. 2022;25(1):41-47. <https://doi.org/10.17116/profmed20222501141>
8. Дзугкоев С.Г., Дзугкоева Ф.С. Оптимизация лечения и профилактики метаболических и функциональных нарушений при диабетической нефропатии. *Профилактическая медицина*. 2022;25(3):18-24. <https://doi.org/10.17116/profmed20222503118>
9. Еганян Р.А., Кушунина Д.В., Куликова М.С., Калинина А.М., Концевая А.В., Драпкина О.М. Динамика пищевых привычек у женщин с избыточной массой тела и ожирением при диетологическом консультировании и дистанционном контроле. *Профилактическая медицина*. 2022;25(8):67-74. <https://doi.org/10.17116/profmed20222508167>
10. Киселева А.В., Мешков А.Н., Ершова А.И., и др. Генетика ожирения: современное состояние проблемы. *Профилактическая медицина*. 2021;24(12):89-96. <https://doi.org/10.17116/profmed20212412189>
11. Куликова М.С., Калинина А.М., Еганян Р.А., Концевая А.В., Драпкина О.М. Использование инструментов мобильного здравоохранения в контроле избыточной массы тела и привычек питания: результаты российского многоцентрового рандомизированного исследования. *Профилактическая медицина*. 2022;25(12):46-54. <https://doi.org/10.17116/profmed20222512146>
12. Курилова О.В., Киселева А.В., Мешков А.Н., и др. Шкалы для оценки генетического риска развития сахарного диабета 2-го типа. *Профилактическая медицина*. 2021;24(12):115-122. <https://doi.org/10.17116/profmed202124121115>
13. Мамедов, М. Н., Друк, И. В., Кашталап, В. В., Веселовская, Н. Г., Ахундова, Х. Р., & Нагоева, З. М. (2024). *Предиабет: диагностика, лечение и профилактика (Монография)*. Москва: ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России.

14. Мехтиев, Т. В., Ахмедова, З. Б., Мамедов, М. Н., & Аскеров, Э. И. (2022). Выявление диабетических невропатий у больных сахарным диабетом. Обоснование к проведению медицинской реабилитации. Курортная медицина, (1), 55-61.
15. Михлиев, Ш. Ш., Сафаров, А. У. У., Аминов, А. Х. У., & Курбанова, Н. С. (2023). Сахарный диабет. Science and Education, 4(5), 544-554.
16. Пациент с диабетом и полинейропатией: взгляд невролога. Поведенческая неврология & Учредители: ООО "ПрофМедПресс", 2022. – № 1. – С. 59-63.
17. Соловьева, Э. Ю., Филатова, И. П., Громова, О. А., Бирюкова, Е. В., Шишкова, В. Н., & Подачина, С. В. (2025). Современные перспективы в диагностике и лечении предиабетической и диабетической невропатии. Нервные болезни, (1), 40-54.
18. Степанова, А. П. (2021). Диабетическая периферическая полинейропатия и обеспеченность витамином D у больных сахарным диабетом 2 типа: клинико-патогенетические особенности, возможности терапии колекальциферолом (Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук). Санкт-Петербург. <https://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/Диссертация-Степанова-А.П..pdf>
19. Храмылин В.Н., Давыдов О.С. Болевая диабетическая полинейропатия: диагностика и лечение с позиций доказательной медицины. Российский журнал боли. 2021;19(4):44-59. <https://doi.org/10.17116/pain20211904144>
20. Чазова, И. Е., Жернакова, Ю. В., Блинова, Н. В., Маркова, Т. Н., Мазурина, Н. В., Жиров, И. В., ... & Срождинова, Н. З. (2022). Евразийские клинические рекомендации по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний у больных с ожирением (2022). Евразийский кардиологический журнал, (3 (40)), 6-56.
21. Шатравка А.В., Джумаева А.А., Гусинский А.В., и др. Факторы риска острого нарушения мозгового кровообращения у пациентов с гемодинамически значимым стенозом внутренней сонной артерии. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2023;16(1):68-72. <https://doi.org/10.17116/kardio20231601168>
22. Carmichael, J., Fadavi, H., Ishibashi, F., Shore, A. C., & Tavakoli, M. (2021). Advances in Screening, Early Diagnosis and Accurate Staging of Diabetic Neuropathy. Frontiers in endocrinology, 12, 671257. <https://doi.org/10.3389/fendo.2021.671257>
23. Chers'ka, M., Kukharchuk, K., & Haiova, O. (2020). Скринінг сонних артерій у хворих на цукровий діабет: методологія і клінічна значимість. Ендокринологія | Endokrynologia, 25(4), 355-362. <https://doi.org/10.31793/1680-1466.2020.25-4.355>
24. Chupryna, G. N., Dubynetska, V. N., Vashenyuk, O. L., & Vashenyuk, N. O. (2021). Features of clinical and paraclinic parameters and comorbidity in patients with diabetic polyneuropathy. Health of Society, 8(5), 174–178. <https://doi.org/10.22141/2306-2436.8.5.2019.198386>
25. Cicero, A. F. G., & Salvetti, M. (2022). Peripheral artery disease: A highly prevalent untreated and uncontrolled independent cardiovascular disease. Atherosclerosis, 354, 55–56. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2022.06.1015>
26. Greco, C., Nascimbeni, F., Carubbi, F., Andreone, P., Simoni, M., & Santi, D. (2021). Association of Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) with Peripheral Diabetic Polyneuropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Clinical Medicine, 10(19), 4466. <https://doi.org/10.3390/jcm10194466>
27. Mehta, A., Dhindsa, D. S., Hooda, A., Nayak, A., Massad, C. S., Rao, B., Makue, L. F., Rajani, R. R., Alabi, O., Quyyumi, A. A., Escobar, G. A., Wells, B. J., & Sperling, L. S. (2021). Premature atherosclerotic peripheral artery disease: An underrecognized and undertreated disorder with a rising global prevalence. Trends in cardiovascular medicine, 31(6), 351–358. <https://doi.org/10.1016/j.tcm.2020.06.005>

28. Metsker, O., Magoev, K., Yakovlev, A. et al. Identification of risk factors for patients with diabetes: diabetic polyneuropathy case study. *BMC Med Inform Decis Mak* 20, 201 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12911-020-01215-w>
29. Tokarenko O. I. ., Andreieva, I. O. ., Tokarenko, O. O. ., & Surmilo, M. M. . (2021). Effect of diet and exercise-induce weight loss on level of resistin in patient with obesity. *Modern Medical Technology*, (4), 11–15. [https://doi.org/10.34287/MMT.4\(51\).2021.2](https://doi.org/10.34287/MMT.4(51).2021.2)
30. Velychko, V., Mykhailenko, V., Lahoda, D., Volokhova, G., & Liashenko, S. (2021). Screening for diabetes and prediabetes: the newest communication opportunities. *Reproductive endocrinology*, (62), 92–95. <https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.62.92-95>
31. Visseren, F. L. J., Mach, F., Smulderst, Y. M., Carballot, D., Koskinas, K. C., Back, M., ... & Williams, B. (2022). 2021 Рекомендации ESC по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике. *Российский кардиологический журнал*, 27(7), 191-288.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000